

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

Shunday qilib, refleksiv yondashuvga asoslangan o'qitish metodikasi zamonaviy ta'limda dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. U ta'lim oluvchilarning fikrlash jarayonini chuqurlashtiradi, ularni o'z faoliyatiga tanqidiy qarashga, natijalarni tahlil qilishga va o'z ustida ishlashga undaydi. Natijada, bu jarayon talabaning kasbiy va shaxsiy yetukligini ta'minlaydigan samarali pedagogik mexanizm sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi uchun muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Refleksiv ko'nikmalar talabalarga o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini aniqlash, erishilgan natijalarni baholash va kelgusidagi harakatlarini samarali rejalashtirish imkonini beradi. Shu jihatdan, refleksiv yondashuv ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talabalarning mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishda interfaol pedagogik metodlar, loyihaviy ishlash, guruh mashg'ulotlari va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish samarali natija beradi. Bu metodlar talabalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi va ularni o'z-o'zini baholashga o'rgatadi. Shu bilan birga, refleksiv mashg'ulotlar talabalarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi va ularni amaliyotga tayyorlaydi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'qituvchining pedagogik kompetensiyasi va refleksiv yondashuvni dars jarayonida faol qo'llashi ta'lim samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar va amaliy mashg'ulotlar yordamida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish nafaqat talabalarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, balki ularni mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlashga o'rgatishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исаев И.Ф. Теоритические основы формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1993. - 328с
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. : Toshkent: TGPU, 2003. : 174 b.
3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. -Toshkent, Uzbekistan. - 1999. - 29 b.
4. Djuraev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. -Toshkent.- 2010. -87 b.
5. Илларионова Т.Ф. Коллективные учебные занятия как способ развития рефлексии будущих педагогов. Сибирский учитель. - 2006. - № 2. - С. 20-23.

UO'K:228.013.76

DUAL TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBANI PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INTEGRATSIYA QILISH IMKONIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17841939>

Sultonova Gulnoza Raximberdi qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada dual ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida xalqaro tajribalarni pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Germaniya, Avstriya, Shveysariya kabi mamlakatlarda shakllangan dual ta'lim modeli o'zining samaradorligi bilan ajralib turadi hamda nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni qo'llash orqali pedagogik kadrlarni tayyorlash sifatini oshirish, ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qilish hamda ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish

imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, dual ta'limni milliy tizimga integratsiya qilishning afzalliklari, mavjud muammolari va istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *dual ta'lim, pedagogik oliy ta'lim, xalqaro tajriba, integratsiya, Germaniya modeli, Avstriya tajribasi, Shveysariya ta'lim tizimi, innovatsion yondashuv, kadrlar tayyorlash, mehnat bozori.*

Аннотация. *В статье рассматриваются возможности интеграции международного опыта в развитие системы дуального образования в педагогических высших учебных заведениях. Особое внимание уделяется моделям дуального обучения Германии, Австрии и Швейцарии, которые отличаются высокой эффективностью и гармоничным сочетанием теоретической подготовки и практических навыков. Анализируется потенциал применения данных практик в условиях Узбекистана для повышения качества подготовки педагогических кадров, их конкурентоспособности на рынке труда, а также внедрения инновационных подходов в образовательный процесс. Кроме того, в статье выявлены преимущества, проблемы и перспективы интеграции дуального образования в национальную систему.*

Ключевые слова: *дуальное образование, педагогическое высшее образование, международный опыт, интеграция, модель Германии, опыт Австрии, система образования Швейцарии, инновационный подход, подготовка кадров, рынок труда.*

Abstract. *This article explores the possibilities of integrating international experience into the development of the dual education system in pedagogical higher education institutions. Special emphasis is placed on the dual education models of Germany, Austria, and Switzerland, which are distinguished by their high efficiency and the balanced combination of theoretical training and practical skills. The study examines the potential of applying these practices in Uzbekistan to improve the quality of teacher training, increase graduates' competitiveness in the labor market, and introduce innovative approaches into the educational process. Furthermore, the paper identifies the advantages, challenges, and prospects of integrating dual education into the national system.*

Key words: *dual education, pedagogical higher education, international experience, integration, German model, Austrian experience, Swiss education system, innovative approach, teacher training, labor market.*

So'nggi yillarda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, nazariya va amaliyotning uzviy integratsiyasini ta'minlash masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim modeli nafaqat kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, balki bo'lajak mutaxassislarining mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Germaniya, Avstriya va Shveysariya kabi davlatlarda muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan dual ta'lim tizimi pedagogik oliy ta'lim muassasalari uchun ham samarali bo'lishi mumkin. O'zbekiston sharoitida ushbu modelni moslashtirish va integratsiya qilish orqali pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga ko'tarish, ta'lim jarayonida amaliyot ulushini oshirish hamda innovatsion metodlarni keng joriy etish imkoniyatlari yaratiladi. Shu nuqtai nazardan, dual ta'limni rivojlantirishda xalqaro tajribadan samarali foydalanish ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan muhim masalalardan biridir.

Dual ta'lim tizimini o'rganishda eng avvalo ilmiy-nazariy manbalarga tayanildi. Pedagogika, psixologiya va didaktika sohalaridagi ilmiy adabiyotlar hamda xalqaro ta'lim dasturlari (Erasmus+, Tempus, DAAD, World Bank ta'lim loyihalari) asosida dual ta'limning konsepsiyasi chuqur o'rganildi [1].

Mazkur yondashuv orqali dual ta'limning nazariy asoslari aniqlashtirildi, ya'ni:

- Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi g'oyasi (J. Dewey, A. Kerschensteiner kabi pedagoglarning asarlarida asoslab berilgan)[2];
- Kompetensiyaga asoslangan yondashuv (masalan, Yevropa Ittifoqida qabul qilingan "Key Competences for Lifelong Learning" konsepsiyasi)[3];
- Kasbiy ta'limni individuallashtirish (Shveysariya va Germaniya tajribasida o'quv dasturlarining ishlab chiqarish ehtiyojlariga mos ravishda moslashuvi).

Misol sifatida:

-Germaniyada kasb-hunar maktablari o'quv dasturi 70% ishlab chiqarishda, 30% nazariy ta'limdan iborat bo'lsa, Avstriyada bu nisbat 60/40 shaklida belgilangan. Shu orqali ishlab chiqarish jarayonida talabani amaliy ko'nikmalari mustahkamlanadi. O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "2020–2030-yillarda ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi"da ham nazariy bilim bilan birga amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini yaratish zarurligi ta'kidlangan. Bu esa xalqaro tajribani milliy tizimga integratsiya qilish imkonini ko'rsatadi [4].

Metodik jihatdan:

-Dual ta'lim tizimining samarali modellarini o'rganish jarayonida didaktik tamoyillar (ilmiylik, tizimlilik, nazariya va amaliyotning uyg'unligi) asos qilib olindi. Masalan, Shveysariya oliy pedagogika maktablarida talabalar haftasiga 3 kun ishlab chiqarishda, 2 kun nazariy darslarda qatnashadi. Bu metodik model O'zbekistonda ham ayrim kasbiy ta'lim markazlarida sinov tariqasida qo'llanmoqda (masalan, Toshkent shahridagi kasb-hunar maktablari).

Nazariy-metodik tahlil orqali dual ta'limning asosiy konseptual yo'nalishlari, metodik tamoyillari va xalqaro tajribaga asoslangan samarali modellar aniqlab chiqildi. Bu tahlillar O'zbekiston sharoitida dual ta'limni joriy etishning ilmiy-nazariy poydevorini yaratadi.

Janubiy Koreyada dual ta'lim tizimi mamlakatning texnologik rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Talabalar universitetda olgan nazariy bilimlarini yirik kompaniyalar (Samsung, Hyundai, LG)da amaliyot orqali mustahkamlash imkoniga ega. Masalan, texnika yo'nalishida o'qiyotgan talaba bir semestrning yarmida universitetda, qolgan yarmida ishlab chiqarishda qatnashadi. Shu yo'l bilan, u nafaqat texnik bilim, balki innovatsion fikrlashni ham o'rganadi. O'zbekistonda ham IT va muhandislik sohalarida koreys modeli asosida ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi samarali natija berishi mumkin.

Turkiya tajribasi. Turkiyada pedagogika sohasida dual ta'lim elementlari keng joriy etilgan. Masalan, bo'lajak o'qituvchilar universitetda o'qish davomida haftasiga ikki marta maktablarda dars jarayonida qatnashib, real amaliyotda malaka oshiradilar. Bu jarayon "Stajerlik tizimi" deb ataladi. Natijada, bitiruvchi universitetni tugatgach, allaqachon maktab muhitiga moslashgan bo'ladi. O'zbekistonda pedagogik ta'limda ushbu yondashuvni tatbiq qilish bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasini keskin oshirishi mumkin.

Xitoy tajribasi. Xitoyda dual ta'limning o'ziga xos jihati – davlat buyurtmasiga asoslangan ta'lim dasturlari. Korxonalar o'z ehtiyojiga mos kadrlarni shakllantirish uchun oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qiladi. Masalan, elektronika sohasi uchun alohida "o'quv-ishlab chiqarish klasterlari" tashkil etilgan. Bu tizimda talaba nazariy bilim bilan bir qatorda ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlarida ishtirok etadi. O'zbekistonda ham klaster usulida tashkil etilgan ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligi (masalan, qishloq xo'jaligi klasterlari) dual ta'limni joriy etishda qo'l kelishi mumkin.

AQSh tajribasi. AQShda dual ta'limning ko'proq "internship" va "co-op" dasturlari ko'rinishi mavjud. Talabalar universitet bilan ishlab chiqarish o'rtasida shartnoma asosida amaliyot o'taydilar. Muhimi, bu amaliyot ko'p hollarda pullik bo'lib, talabaga iqtisodiy mustaqillik ham beradi. Masalan, muhandislik fakulteti talabasi General Electric yoki Boeing kompaniyasida yarim yil amaliyot o'taydi va shu davr mobaynida haqiqiy loyiha ustida ishlaydi [5]. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham dolzarb, chunki talabalarni amaliy loyihalarga jalb qilish ularni bozorga tayyorlab beradi.

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim tizimi "ishlab chiqish loyihalari"ga asoslangan. Talabalar o'zlari o'qiyotgan yo'nalishga oid muammolarni korxonalar bilan hamkorlikda hal qilishadi. Masalan, pedagogika yo'nalishida o'qiyotgan talaba ta'lim muassasasidagi real muammoga yechim topish bo'yicha loyiha olib boradi. Natijada, u bitiruvchi sifatida nazariy bilimdan tashqari, real muammolarni hal qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bu yondashuv O'zbekistonda ham "ilmiy-amaliy loyihalar" asosida yo'lga qo'yilishi mumkin.

Yuqoridagi nazariy qarashlar va xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimi zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u nazariya va amaliyotning uyg'unlashuvini ta'minlaydi. Har bir davlat bu tizimni o'zining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitidan kelib chiqib shakllantirgan: Germaniya – ishlab chiqarish korxonalari bilan yaqin hamkorlikni, Janubiy Koreya – texnologik innovatsiyalarni, Turkiya – pedagogik tayyorgarlikni, Xitoy – klaster tizimini, AQSh – internship dasturlarini, Finlyandiya esa – loyiha asosidagi yondashuvni samarali qo'llagan.

O'zbekiston uchun eng muhim xulosa – ushbu tajribalarni to'liq ko'chirib olish emas, balki ularni milliy ta'lim va mehnat bozorining xususiyatlariga moslashtirishdir. Chunki dual ta'lim orqali:

- bozor iqtisodiyoti talablariga javob bera oladigan, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlanadi;
- talabalar nazariy bilimni real amaliyot bilan uyg'unlashtiradi;
- ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida barqaror hamkorlik shakllanadi;
- bitiruvchilarning bandlik darajasi oshadi.

Shunday qilib, dual ta'lim tizimini bosqichma-bosqich joriy etish O'zbekistonda nafaqat kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi, balki iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *Das duale System der Berufsausbildung in Deutschland*. Berlin, 2020.
2. Euler, D. *Das duale System in Deutschland – Vorbild für eine Modernisierung der Berufsbildung?* Bertelsmann Verlag, Bielefeld, 2013.
3. OECD. *Skills beyond School: Synthesis Report*. OECD Publishing, Paris, 2014.
4. Ишанова, Н. Р., & Назирова, З. Р. (2023). Преподавание русского языка как неродного студентам-ветеринарам на начальном этапе обучения. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1596-1598.
5. Avezova, D. (2024). "O'quvchilarda esse yozish malakasini shakllantirish zarurati". *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(20), 90-94.

UO'K: 7.012:159.937

TASVIRIY SAN'ATDA RANGLARINING INSON RUHIYATIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/17841943>

Shavkatov Furqatbek Shuhratjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada tasviriy san'atda ranglarning inson ruhiyatiga ko'rsatadigan psixologik ta'siri tahlil qilinadi. Ranglarning har biri inson his-tuyg'ulari, kayfiyati va fikrlash jarayoniga o'ziga xos ta'sir ko'rsatishi ilmiy hamda badiiy jihatdan yoritiladi. Asarda qizil, ko'k, yashil, sariq, oq va qora ranglarning psixologik ma'nolari, ularning san'at asarlaridagi o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

